

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15770783>

TO'RTBURCHAK HAVO KANALIDAGI BODOMSIMON CHUQURCHA YORDAMIDA ISSIQLIK UZATISHNI RAQAMLI TAHLIL QILISH

Askarov. D.B.

Namangan davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: maqolada issiqlik uzatishni jadallashtiradigan vaziyatlarni aniqlash uchun qurilma ishlab chiqish va samarali usulni topish, hamda raqamli tahlillarni o'tkazishga katta e'tibor berildi. Issiqlik uzatish texnologiyasi muzlatgichlar, avtomobillar, texnologik sanoat va boshqalar kabi issiqlik uzatish qurilmalarida keng qo'llaniladi. Issiqlik uzatishni kuchaytirish bo'yicha tadqiqotlar issiqlik uzatishni yaxshilash, jadallashtirish va kuchaytirishni (intensifikatsiya) ham nazarda tutadi. Energiyani xom ashyo sifatida tejash g'oyasi yanada samarali issiqlik almashinuvi uskunalari yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlarga olib keldi. Ushbu maqolada faol, passiv va kompozitsion kabi standart issiqlik uzatish usullari ham muhokama qilinadi. Issiqlik uzatishni yaxshilash deyarli har bir sanoatning eng muhim vazifalaridan biridir. Shuning uchun, nafaqat issiqlik uzatishni yaxshilash, balki maksimal oqim qarshiligini minimallashtirish uchun juda samarali issiqlik uzatish yechimi kerak. So'nggi yillarda ishlab chiqarish qurilmalarida chuqurlashtirilgan yuzalardan foydalanish g'oyasi yaxshilangan issiqlik uzatish va past bosimdagi yo'qotishlarni kamaytirish tufayli katta e'tiborga sazovor bo'ldi. Ushbu maqolada to'rtburchak havo kanalidagi bodomsimon chuqurcha yordamida issiqlik uzatishning raqamli tahlili haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: issiqlik uzatish, CFD, raqamli tahlil, bodomsimon chuqurcha.

ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЗДУШНОМ КАНАЛЕ С ПОМОЩЬЮ МИНДАЛЕВИДНОГО УГЛУБЛЕНИЯ

Аскарлов Д.Б.

Базовый докторант Наманганского государственного технического университета

Аннотация: в данной статье уделено особое внимание разработке устройства и поиску эффективного метода для определения условий, способствующих интенсификации теплопередачи, а также проведению цифрового анализа этих процессов. Технология теплопередачи широко применяется в теплообменных устройствах, таких как холодильники, автомобили, промышленные установки и другие. Исследования, направленные на повышение эффективности теплопередачи, включают в себя как улучшение, так и интенсификацию процессов теплообмена. Идея экономии энергии как сырьевого ресурса стимулировала усилия по созданию более эффективного теплообменного оборудования. В статье также рассматриваются стандартные методы интенсификации теплопередачи, включая активные, пассивные и комбинированные подходы. Улучшение теплопередачи является одной из ключевых задач практически во всех отраслях промышленности. Следовательно, необходимы решения, обеспечивающие не только повышение теплообмена, но и минимизацию гидравлических потерь. В последние годы идея использования углублённых поверхностей в конструкциях теплообменников получила широкое распространение благодаря улучшенным характеристикам теплоотдачи и снижению потерь давления. В настоящей работе приведён

цифровой анализ теплопередачи в прямоугольном воздушном канале с миндалевидным углублением.

Ключевые слова: теплопередача, CFD, численный анализ, миндалевидное углубление.

NUMERICAL ANALYSIS OF HEAT TRANSFER IN A RECTANGULAR AIR DUCT USING AN ALMOND-SHAPED CAVITY

Askarov D.B.

PhD Candidate, Namangan State Technical University

Abstract: this paper focuses on the development of a device and the identification of an effective method to determine conditions that enhance heat transfer, as well as on the implementation of numerical analyses. Heat transfer technology is widely used in heat exchange systems such as refrigerators, automobiles, industrial equipment, and others. Research on enhancing heat transfer involves both improving and intensifying thermal exchange processes. The concept of conserving energy as a raw resource has driven efforts to design more efficient heat exchange equipment. This article also discusses standard methods of heat transfer enhancement, including active, passive, and composite approaches. Improving heat transfer is a fundamental objective across almost all industrial sectors. Therefore, it is crucial to develop heat transfer solutions that not only enhance performance but also minimize flow resistance. In recent years, the idea of using extended or textured surfaces in industrial systems has gained attention due to improved heat transfer and reduced pressure losses. This study presents a numerical analysis of heat transfer in a rectangular air duct equipped with an almond-shaped cavity.

Keywords: heat transfer, CFD, numerical analysis, almond-shaped cavity.

KIRISH

O'tmishdan samarali issiqlik uzatish moslamalari issiqlik uzatishni yaxshilash uchun turli usullar yordamida ishlab chiqarilgan. Arzon narxlardagi issiqlik uzatish uskunalariga yuqori sanoat talabi tufayli, so'nggi yillarda issiqlik uzatish bo'yicha tadqiqotlar ortdi.

Yuqori issiqlik uzatish tezligiga erishish uchun energiyani tejashga olib keladigan issiqlik uzatishni yaxshilashning turli usullari qo'llaniladi. Bundan tashqari, yuqori samaradorlikka ega bo'lgan ixcham va arzonroq uskunalarni taqdim etadi.

Issiqlik o'tkazuvchanligini oshirish usullari issiqlik elektr stantsiyalarida, texnologik sanoatda, evaporatorlarda isitish va sovutishda, konditsioner uskunalarida, kosmik transport vositalarining radiatorlarida, avtomobillarda, elektron qurilmalarda va boshqalarda keng qo'llaniladi. Issiqlik o'tkazuvchanligini oshirish uchun sirdagi chuqurchalardan foydalanishga e'tibor ko'plab tadqiqotchilar tomonidan tadqiq qilingan.

Uzatishni yaxshilash: Ko'rib chiqish.

Issiqlik almashinuvchi qurilmalarining xususiyatlarini yaxshilash uzoq vaqtdan beri ko'plab tadqiqotchilarni jalb qilib kelmoqda, chunki ular katta texnik, iqtisodiy va eng muhimi, ekologik ahamiyatga ega. Ayniqsa, gaz issiqlik almashinuvchilarida ish faoliyatini oshirish muhim bo'lib qoladi, chunki gazlarning issiqlik qarshiligi suyuqliklarnikidan 10 dan 50 baravar ko'proq bo'lishi mumkin, bu gaz tomonida birlik hajm uchun katta issiqlik o'tkazuvchan sirt maydonini talab qiladi.

Umuman olganda, kengaytirilgan issiqlik uzatish yuzalaridan uchta maqsadda foydalanish mumkin:

- Issiqlik almashtirgichlarning umumiy hajmini va, ehtimol, narxini kamaytirish uchun ularni yanada ixcham qilish.
- ma'lum bir issiqlik uzatish jarayoni uchun zarur bo'lgan nasos quvvatini kamaytirish.
- issiqlik almashtirgichning umumiy issiqlik uzatish koeffitsienti qiymatini oshirish.

Maqsadlar

Ushbu ishning maqsadlari quyidagilardan iborat:

- To'rtburchak havo kanalidagi bodomsimon chuqurchani CFD tahlili
- Bodomsimon chuqurchaning yo'nalishini o'rganish CFD yordamida (0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° , 315°)
- Chiziqli holatda chuqurchalarni joylashtirish
- Bodom chuqurchasi natijalarini tekislik bilan solishtirish.

CAD MODELLASH

Ushbu qismda eksperimental qurilmaning CAD modeli ishlab chiqildi va ushbu qism shuningdek, konfiguratsiyada ishlatiladigan asbob-uskunalarni eksperimental o'rganishni, uning batafsil spetsifikatsiyalari va eksperimentni o'tkazishda ishlatiladigan eksperimental protsedurani o'z ichiga oladi. Dizaynni ishlab chiqish va eksperimental o'rnatish tartibi ham ushbu qismga kiritilgan.

Raqamli o'rnatishning CAD modeli

Raqamli o'rnatishning CAD modeli Redraw CAD dasturida ishlab chiqilgan. 1-rasmda raqamli konfiguratsiyani ishlab chiqarishda ishlatiladigan komponentlar nomenklaturasini ko'rsatadigan raqamli konfiguratsiyaning CAD modeli ko'rsatilgan.

1-rasm: Raqamli sozlashning CAD modeli

2-rasm: Bitta bodomsimon chuqurchaning ortogonal ko'rinishi

3-rasm: Yassi plastinkaning CAD modeli

4-rasm: Bodomsimon chuqurchali plastinka ortogonal ko'rinishining CAD modeli

CFD TAHLILI

CFD (Hisoblash suyuqliklari dinamikasi) - bu muhandislar uchun suyuqliklar mexanikasi va issiqlik uzatish tenglamalarini hal qilish uchun mavjud bo'lgan yuqori raqamli vosita bo'lib, u haqiqiy hayot muammolarining haqiqiy fizikasini qamrab oladi. Suyuqlik oqimlari asosan qisman differensial tenglamalar (QDT) orqali amalga oshiriladi, bu mavjud boshqaruv tenglamalari, ya'ni massa, impuls va energiya tenglamalari uchun saqlanish qonunlarini ifodalaydi.

Oddiy plastinka uchun CFD tahlili

Geometriya sifatida 1000 mm x 100 mm x 50 mm o'lchamdagi to'rtburchak plastinka ishlatilgan. Oddiy quvurning CAD modeli CAD dasturida modellashtirilgan.

Meshlash (to'r, setka) ANSYS Mechanical yordamida ANSYS ishchi stolida amalga oshirildi. Amaldagi to'r tetraedral to'rga mos keladigan qoplamadir. Nomlangan tanlov yaratish orqali

Inflyatsiya qatlamidan (*Inflyatsiya qatlami - bu oqim maydonining ma'lum hududlarida, masalan, geometriya devorlari yaqinida yoki yuqori gradientli hududlarda to'rni tozalash uchun hisoblash suyuqlik dinamikasi (CFD) simulyatsiyalarida qo'llaniladigan usul.*) foydalanildi. Suyuqlik simulyatsiyasi oqim gradientini to'g'ri hal qilish uchun devor bilan chegaralangan turbulent oqim bilan bog'liq bo'ladi, bizga muhim joylarda kichik to'r hajmi kerak, shuning uchun inflyatsiya qatlamlari qo'llaniladi. Model 238778 tugun va 1144811 elementga ega.

5-rasm: Geometriyani yaratish

6-rasm: Mesh(to'r, setka) yaratish

CFD NATIJALARI VA MUHOKAMA

Oddiy plastinka 28 W

Issiqlik uzatish va suyuqlik oqimining xususiyatlarini Reynolds sonini, quvur va suyuqlik o'rtasidagi issiqlik almashinuvini, konvektiv issiqlik uzatish koeffitsientini, Nusselt sonini,

ishqalanish koeffitsientini va issiqlik uzatish yaxshilanishini oshirish samaradorligini aniqlash orqali tahlil qilish mumkin. Ommaviy oqim va issiqlik oqimi kabi kirish parametrlari adabiyotlarni ko'rib chiqishga asoslangan. Turli oqim tezligida hisoblangan parametrlar quyidagi jadvallarda keltirilgan. Natijalar jadvali quyidagicha.

7-rasm: Tekis plastinka uchun uzunlik bo'lab tezlikning o'zgarishi

8-rasm: Tezlik tekis plastinka uchun c/s va uzunlik bo'lab oqimlanadi

XULOSA

Taqdim etilgan maqolada turli yo'nalishlarda pastki devor plitasida bodomsimon chuqurchalar shaklidan foydalangan holda to'rtburchak havo kanalining issiqlik o'tkazuvchanligi, ishqalanish koeffitsienti va issiqlik samaradorligi topish uchun raqamli tekshiruv o'tkazildi. Chiziq ichidagi joylashuvda $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 225^\circ, 270^\circ, 315^\circ$ yo'nalishdagi bodomsimon chuqurcha n_{th} shakli o'rganildi. Tadqiqotning maqsadi tekislik plitasi ustida samarali yoki samarali bo'lmagan turli yo'nalishlarga ega bo'lgan bodomsimon chuqurchalari shaklini va qaysi shakl yo'nalishi to'rtburchak kanalni qayta tiklash uchun eng yaxshi ekanligini aniqlash edi.

Nusselt soni 225° bodom burchagi chuqurchalari bo'lgan bodomsimon plastinkasidan foydalanganda oddiy plastinkaga nisbatan 173,6618 dan 223,9176 gacha ko'tariladi va 28 Vt past kuchlanishda va past massa oqimida maksimal qiymatga yetadi.

Minimal ishqalanish koeffitsienti 225° burchak ostida bodomsimon bo'shliq yo'nalishi uchun olingan va 0,0324 kg / s massa oqimida 0,020 ga teng.

Reynolds sonlarining diapazoni 25000 dan 60000 gacha kuzatiladi.

Kelajakdagi xususiyatlar

Kanal bo'ylab chuqurchalar issiqlik uzatishni yaxshilaydi va kanalda turbulent oqim hosil qiladi. Quyida keyingi ish uchun ba'zi tavsiyalar mavjud.

- (a) Standart kanal uchun eksperimental usul bilan tekshiruv o'tkazilishi mumkin.
- (b) Bodomsimon chuqurchaning yo'nalishi uning ta'sirini o'rganish uchun 180° dan 225° gacha o'zgartirilishi mumkin.
- (c) Bodomsimon chuqurchalarining joylashishini o'zgartirish mumkin, o'rganish shaxmat taxtasi shaklida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi mumkin.
- (d) Bodomsimon chuqurchalarining o'lchamini o'zgartirish mumkin, plastinkadagi chuqurchalar soni har xil bo'lishi mumkin.
- (e) Natijalarni ilovadagi chuqurchalarni o'rnatish orqali tekshirish mumkin.
- (f) Chuqurchalarning geometriyasini o'zgartirish mumkin va yangi geometriyani kombinatsiyalangan shaklda keyingi tadqiqotlar olib borilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Johann Turnow, Nikolai Kornev, Valery Zhdanov, Egon Hassel, Flow structures and heat transfer on dimples in a staggered arrangement, *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 2012, 35, pp. 168–175.
2. S.A. Isaev, N.V. Kornev, A.I. Leontiev, E. Hassel, “Influence of the Reynolds number and the spherical dimple depth on turbulent heat transfer and hydraulic loss in a narrow channel”, *International Journal of Heat and Mass Transfer* 2010, 53, pp.178-197.
3. Yu Chen, Yong Tian Chew, Boo Cheong Khoo, Enhancement of heat transfer in turbulent channel flow over the dimpled surface, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2012, 55, pp.8100-8121.
4. Nopparat Katkhaw, Nat Vorayos, Tanongkiat Kiatsiriroat, Yottana Khunatorn, Damorn Bunturat, Atipoang Nuntaphan, Heat transfer behaviour of a flat plate having 450 ellipsoidal dimpled surfaces, *Thermal engineering*, 2013.
5. M. Siddique, A. A. Khaled, N. I. Abdulhafiz, and A. Y. Boukhary, Recent Advances in Heat Transfer Enhancements: A Review Report, *International Journal of Chemical Engineering*, 2010, id.106461
6. Sumantha Acharya, Experimental and computational study of heat/mass transfer and flow structure of four dimple array in the square channel, *Journal of Turbomachinery*, 2012
7. Saurabh Verma, P. M. Khanwalkar, V. N. Kapatkar. “A review on heat transfer augmentation for various dimple geometries”, ISSN: 2319 - 3182, vol - 4, Issue – 1
8. Raju. R. Yenare, Prof. Kundlik V. Mali, Experimental Study for Heat Transfer Enhancement Due To Surface Roughness at Laminar Flow, *Int. Journal of Engineering Research and Applications*, 2014, pp.239-243

-
9. M. A. Dafedar, Nadeem M. “Heat transfer augmentation in different geometries of dimpled surfaces under natural convection an experimental approach”, ISSN: 2319 – 1163, vol – 2, Issue 6.
 10. Hemant. C. Pisal, Avinash. A. Ranaware. “Heat transfer enhancement using dimpled surfaces”, ISSN: 2278 – 1684.
 11. Neha Katarwar, R. K. Patil, “An experimental study on heat transfer enhancement of flat plates using dimples”, ISSN: 2347 –5161, Issue 5.
 12. E. F. Alwan, S. A. Abdel Moreim. “Heat transfer and flow friction in a rectangular duct with the 1dimpled bottom wall”, AIAA Journal of thermodynamics and heat transfer.
 13. Carson .D. Slabaugh, J. S. Kapat. “A study of side wall heat transfer augmentation in a narrow rectangular duct”, ASME (AIAA 2009 – 5377).
 14. Pooja Patil, Prof. Padmakar Deshmukh. “An experimental study of heat transfer enhancement in a circular channel with almond shape dimples”, IOSR – JMCE, vol 11.